

English version below

Píxide

[Anónimo](#)

Nº inventario: 156 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Píxide](#)

Datación: ca. 1540-1550

Siglo: mediados del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 22,9 x 12,7 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Cristo clavado en la cruz](#), [Motivos vegetales](#)

Procedencia: [Obispo Pedro Manuel del Belmonte](#) (León, España)

Emplazamiento actual: [Saint Louis Art Museum](#) (Misuri, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 35:1921a,b

Historia del objeto

Esta píxide perteneció a [Pedro Manuel de Belmonte](#), como atestigua el escudo de armas de su familia, el cual decora uno de los laterales de la pieza. Era hijo de Juan Manuel de Villena y de la Vega y fue obispo primero de León y posteriormente de Zamora y Santiago de Compostela. Se desconoce si al marcharse de la ciudad se la llevó consigo o si se quedó en León. La riqueza de la pieza invita a pensar que pudo ser robada o directamente vendida a principios del siglo XX, momento en el que gran cantidad de objetos artísticos salieron del país para engrosar las colecciones de grandes magnates y de museos que estaban incrementando y formando sus colecciones, principalmente en Estados Unidos. Sea como fuere, la píxide fue comprada por el Saint Louis Art Museum en 1921, lugar donde se encuentra en la actualidad.

Descripción

La píxide tenía una función litúrgica, puesto que era el lugar donde se guardaba el Santísimo Sacramento. Está decorada con ricos motivos vegetales y con el escudo de armas de la familia de Pedro Manuel de Belmonte. Destaca la minuciosa decoración de la copa donde aparece Cristo crucificado.

Ubicaciones

- ca. 1921

MUSEO

[Saint Louis Art Museum, Misuri \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1540 - presenttercer cuarto del s.XVI

COLECCIÓN PRIVADA

[Obispo Pedro Manuel del Belmonte, León \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Pyx

[Anónimo](#)

Inventory number: 156 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Pixel](#)

Date: ca. 1540-1550

Century: Mid 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 9 x 5 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Cristo clavado en la cruz](#), [Motivos vegetales](#)

Provenance: [Pedro Manuel del Belmonte Bishop](#) (León, Spain)

Current location: [Saint Louis Art Museum](#) (Misuri, United States)

Inventory number in current collection: 35:1921a,b

Object History

This pyx belonged to Pedro Manuel de Belmonte, as evidenced by his family coat of arms adorning one of its sides. He was the son of Juan Manuel de Villena y de la Vega and served first as the Bishop of León, and later of Zamora and Santiago de Compostela. It is unknown whether he took the piece with him when he left the city or if it remained in León. The richness of the piece suggests it may have been stolen or directly sold in the early 20th century, a period during which a large number of artistic objects left the country to enrich the collections of wealthy magnates and museums expanding their collections, primarily in the United States (Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012). In any case, the pyx was acquired by the Saint Louis Art Museum in 1921, where it remains today.

Description

The pyx had a liturgical purpose, as it served as the vessel to store the Blessed Sacrament. It is decorated with intricate vegetal motifs and the coat of arms of Pedro Manuel de Belmonte's family. The meticulous decoration of the chalice is particularly noteworthy, depicting Christ crucified.

Locations

- ca. 1921

MUSEUM

[Saint Louis Art Museum, Misuri \(United States\)](#)

- ca. 1540 - presentThird quarter of the XVI

PRIVATE COLLECTION

[Pedro Manuel del Belmonte Bishop, León \(Spain\)](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Saint Louis Art Museum](#), Saint Louis.

